

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 1002 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixov'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Baxromov Umidjon Ulug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budget daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turotova Nigora Xolmurod qizi	
Turizm sohasini davlat tomonidan qo’llab-quvvatlashning tashkiliy-huquqiy asoslarini takomillashtirish	177
Abdusalomov Jamshid Abdusalomovich	
Ishlab chiqarish korxonalarining eksport salohiyatini oshirish imkoniyatlari.....	181
Adashev Azimjon O’rinboyevich	
Bozor muvozanati. Talab va taklif tushunchasi.....	186
Ollokulova Feruza Mansurovna, Boborahmatova Shohsanam Ibodullo qizi	
Mahsulot(ish, xizmat) ishlab chiqarish hajmining tahlili metodologiyasi	190
Abdujaborova Ma’mura Toshmuxamadovna, Ergashov Shohruh Rustam o’g’li	
Korxonaning moliyaviy barqarorligi.....	196
Ollokulova Feruza Mansurovna, Choriyrov Behruz Ilhom o’g’li	
Sirdaryo viloyati investitsion faolligini oshirishning o’ziga xos xususiyatlari.....	199
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
O’zbekistonda innovatsion siyosatni amalga oshirish usullari va yo’nalishlari.....	205
Zaynutdinova Umida Djalolovna	
Iqtisodiy o’sish va kengaytirilgan takror ishlab chiqarish o’rtasidagi bog’liqlikning nazariy asoslari.....	210
Uskenbaeva Dilnoza Boxodir qizi	
O’zbekiston mahallalarida tadbirkorlik subyektlarini rivojlanish bosqichlari	215
Ashurov Muhammadjon Murodovich	
O’zbekiston respublikasi mahallalarida kichik biznes subyektlarining moliyaviy barqarorligi	221
Ahmadjonov Farhodbek Akromjon o’g’li	
Turizmni rivojlantirishda oziq-ovqat xizmatlarining samaradorligini oshirish va O’zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini takomillashtirish mexanizmlari	226
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna, Amiriddinova Muslima Zayniddin qizi	
Моменты приращений и периода регенерации обобщенных регенерирующих случайных процессов в системе массового обслуживания m/g/1 с полумарковским поступлением требований	231
Рахимова Гулноза Гафуровна	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatini rivojlantirishda mikromoliyalashtirishning rolini oshirish yo’llari	239
Tojiyev Javlonbek Rustamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida o’zbekistonda soliq tizimi xavfsizligini ta’minlash	244
Tashmuxeidova Yayra Atxamovna	
Sug’oriladigan tomorqa xo’jaliklarida yer maydonlaridan samarali foydalanish usullari	249
Haydarov Zafar Qahramonovich	

Управленческий учет как инструмент достижения устойчивого развития и реализации экологически ответственных инициатив.....	256
Максудова Шахзода	
Biznes jarayonlari raqobatbardoshligini oshirishni modellashtirish usullari	261
Xamidov Doston Rustam o'g'li	
Investitsiya va uning iqtisodiyotdagi o'rni	266
Usmonova Shaxrinoz Ilhom qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Dual ta'limni joriy qilish metodologiyasi va psixologik jihatlari	271
Siddiqova Sadoqat G'afforovna	
O'zbekistonda tadbirkorlikni rivojlantirishda xorijiy investorlarni jalb etish maqsadida investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish yo'llari	276
Po'latova Sug'diyona Iskandar qizi, Rahmatullayeva Ahdiya Ja'farovna, Choriyeva Mohichehra Oybek qizi	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlarini O'zbekiston Respublikasida qo'llashning ahamiyati va dolzarbligi.....	280
Nurmatov Zuhridin Shavkat o'g'li	
Meva sabzavot kooperatsiyasi rivojlantirish usullari.....	284
Umrzoqov Jonibek Baxtiyor o'g'li, Sobirova Marxabo Xaitovna	
Madaniy meros tadqiqotlarining rivojlanish manzarasi (bibliometrik tadqiqot)	289
Qilichov Muhiddin Husniddin o'g'li, Sharofiddinov Shohabbos Xayrullayevich	
Raqamli iqtisodiyotning mamlakatimizdagi roli va ahamiyati.....	295
Nazarova Shaxodat Ravshan qizi, Ollokulova Feruza Mansurovna	
The role of smart manufacturing in cost reduction and labor market transformation.....	300
Makhbuba Rakhmonova Shukhratovna, Ollokulova Feruza Mansurovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	304
Javxarov Alisher Bahodirovich	
Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida ijtimoiy qishloq xo'jaligining roli	308
Hamrayev Kozim	
Integratsion mahsulot ishlab chiqarishga asoslangan korxonalarni boshqarish	312
Tursunova Zarnigor Rustamovna	
Efficient use of energy resources in the agricultural field, electrification of the field	317
Sobirova Tursunoy	
Страхование как одна из форм защиты интересов хозяйствующих субъектов	323
Тулаев Дилшод Юсуфович	
O'zbekiston respublikasida meva sabzavotchilik mahsulotlari ishlab chiqarishning statistik tahlili	327
Anorboyeva Baxtijamol Daniyar qizi	
Ipoteka kreditini qayta moliyalashtirishning asosiy modellari	334
Rasulov Doniyor Dilmurod o'g'li	
Mamlakatimizda ipoteka kreditlarini rivojlantirish va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash tizimini shakllantirish yo'llari	340
Tohirov Muhammad Bobur Tohir o'g'li	
Qishloq joylarning tasnifi, shakllari, funksiyalari va rivojlanish yo'nalishlari.....	345
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Анализ современных стратегий газовых компаний и государственных учреждений	349
Хамитов Фахри Махмут угли	
"O'zbekneftgaz" aj ga kiritilayotgan investitsiyalar va energetika sohasidagi iqtisodiy ko'rsatkichlarning samaradorligini oshirishdagi tahliliy natijalar.....	354
Yuldoshev Sobir Fayzullayevich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Statistik tahlil yordamida sanoat korxonalari raqobatbardoshligini oshirish	362
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Inklyuziv turizm destinatsiyalarini shakllantirishning mohiyati, mazmuni va nazariy asoslari.....	369
Bekzod Sherzodovich Sharipov	

Iqtisodiyotni rivojlanishida oliy ta'lim muassasalarida samarali xizmat ko'rsatish yo'llari.....	377
I.Levakov	
Mamkatimizda sanoat tarmog'ini rivojlantirishda kichik biznesning o'rni va ahamiyati	382
A.O'tbosarov	
Xalqaro biznes va xalqaro turizm tendensiyalari.....	386
Xalilova Gulnoza Nurullo qizi	
The use of marketing research in marketing activities of enterprises	391
Mamatkulova Shoira Djalolovna	
Iqtisodiy masalalarni yechishda zamonaviy dasturiy vositalardan va standart funksiyalardan foydalanish.....	396
Ismanova Klara Do'lanboyevna	
O'zbekistonda mehnat resurslari bandligini ta'minlashda faol bandlik siyosatini amalga oshirishning ustuvor yo'llari.....	402
Rasulov Shavkat Sharof o'g'li	
Qurilish korxonasining iqtisodiy tahlili.....	407
Ibragimov Qobil To'xtamishovich	
Стимулирование привлечения инвестиций и создание благоприятного инвестиционного климата	410
Матчанов Умирзак Сейтжанович	
Tijorat banklarning moliyaviy faoliyatida yuzaga keladigan xavf-xatar va uning mohiyati	416
Rashidov Raximjon Iskandarovich	
Sug'urta sohasini raqamlashtirish biznes jarayonlarini rivojlantirish yo'li sifatida	422
Kucharov Murod Baxtiyorovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish hajmini modellashtirish va prognozlashda ARIMA modelidan foydalanish imkoniyatlari	426
Kenjayev Toshbolta Aminovich, Turayev Baxtiyor Ergashevich	
Innovatsion faoliyatni amalga oshirishda tadbirkorlik subyektlari duch keladigan muammolar tahlili.....	437
Ibrohimov Boburmirzo Baxtiyor o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlar moliyasini samarali tashkil etishda korporativ boshqaruvning takomillashtirish masalalari	440
Shernayev Akbar Aqmirzayevich	
Mahalliy budjetlarning moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribalari	445
Inogamov Xayot Ilyasovich	
Innovative approaches in tourism business management	450
Mamatkulova Nadira Makkamovna, Azimov Azizxon Sherzodjon ugli	
Davlat boshqaruvi organlarida xodimlar karyerasining turlari, zamonaviy tendensiyalari va xususiyatlari	455
Ochilov Akram Odilovich, Salimov Muhammadbobur Qodir o'g'li	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorini rivojlantirishning iqtisodiy mexanizmlari.....	458
Daminova O'g'iloy Mirzaqul qizi	
Tijorat banklarining kredit portfelini samarali boshqarish asoslari va takomillashtirish istiqbollari.....	463
Ruzimuratov Olimjon Baxtiyor o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	468
Zokirova Gavxar	
Yo'l qurilish tashkilotlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash: imkoniyatlar va chora-tadbirlar	473
Raximov Dilshodjon	
O'zbekistonda davlat tuzilmalari faoliyatini raqamlashtirishning strategik istiqbollari.....	478
Safarova Dilshodaxon Eshmuxammadovna	
Mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsiyalarni jalb qilishni takomillashtirish	484
Ravshanova Muxtarama Yusup qizi, Ollokulova Feruza Nansurovna	

Iqtisodiy taraqqiyotni ta'minlashda kichik tadbirkorlikning roli	487
Baeva Shaxzoda Xabibullaevna	
Sun'iy intellekt turlari va uni o'zbekistonda qo'llanishi	493
Shoxjaxon Usmanbekov Doniyor o'g'li, Ulug'bek Xudniddinov Ziyovuddin o'g'li, Abduhakim Yuldashev	
Iqtisodiy resurslar samaradorligining sanoat korxonlaridagi ahamiyati.....	497
Isroilov Xusanboy Ibrohimjon o'g'li	
Xalq ta'limi tizimi muassasalarida budjetdan tashqari mablag'lar hisobini takomillashtirish.....	502
Norbekov Davronbay Eshmurodovich	
Идентификация коэффициентов вейвлет анализа с помощью ядра интегральной модуляции	507
Норалиев Сардор Нурилом угли, Нормуродов Садриддин Салим угли	
Iqtisodiyot transformatsiyalashuv jarayonida korxonalar faoliyatiga raqamli texnologiyalarni joriy etishga investitsiyalarni jalb qilish	513
Sotiboldiyev Xayitboy Abdullajon o'g'li	
Ayollar tadbirkorligini rivojlanish tendensiyalari	519
Kamoldinova Nargiza Anvarovna	
Paxta tozalash texnologik mashinalarining tozalash jarayonini modellashtirish.....	524
Urinov Adxamjon Akbarovich	
Hududda klaster siyosatini rivojlantirish asosida sanoat korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash.....	528
Alijonov Raxmatillo Avazbek o'g'li, Muminova Elnoraxon Abdukarimovna	
Integratsiyalashgan logistika tizimlarida moliyaviy boshqaruv samaradorligini oshirish.....	534
Maxmudov Samariddin	
Kasalliklarni erta aniqlash imkoniyatlarini oshirishda zamonaviy dasturiy ta'minotning roli	543
Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich	
Banklar tomonidan uy-joy qurilishini moliyalashtirishda "jamg'arma kassa" metodi.....	546
Ziyayev Azamat Mirza o'g'li	
O'zbekistonning yashil iqtisodiyotga o'tish yo'llari va ustuvorliklari.....	551
Mamatova Fotima Abdusalomovna	
O'zbekistonda internet dokonlarini istiqbolini yoritish	557
Atanazarova Mashhura Xurmat qizi, G'ulomiddinov Xusanjon Xamdaminjon o'g'li, Yuldashev Abduxakim Abdukarimovich	
Влияние цифровых маркетинговых стратегий на развитие рынка туристической индустрии узбекистана и его перспективы	561
Исмаилова Сайера Улугбековна	
Intensiv bog'lar barpo qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	566
Mirzayev Alisher Sabirovich	
Raqobat kurashi sharoitida dunyo hududlarida turizmni rivojlantirish jarayonlari va yo'nalishi.....	570
Kuymuratova Matlubaxon Abdimanabovna	
Yer osti suv olish inshootini funksionallashtirish jarayonini simsiz sensor tarmog'i asosida marshrutlash jadvalini qurush.....	574
Aytanov Anvar Kidirbaevich, Baxitjanova Kamshat Jambil qizi	
O'zbekiston respublikasida yashirin iqtisodiyot hajmini baholashning statistik tahlili.....	580
Djanadilov Shaxboz O'ktamovich, Irsimatov Humoyunmirza Fahritdin o'g'li	
O'zbekistonda pensiya tizimini islohot qilish zarurligi	588
Zokirova Gavxar	
Investitsiyalar-tarmoq iqtisodiyotini rivojlantirishning muhim omili: To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoati misolida.....	593
Sharofiddinov Shohrux Ulug'bek o'g'li	
Kichik va o'rta biznes rivojlanish tendensiyasi, yaratilgan shart-sharoitlar va muammolar: O'zbekiston va Qozog'iston misolida.....	599
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbos	

Mintaqalarda sanoat aglomeratsiyalarni shakllanishi.....	605
Malikov Zuhriddin Vohidovich	
Tadbirkorlik faoliyatidagi moliyaviy risklar va ularni sug'urtalash masalalari	609
Shuxrat Jaloliddinovich Mamadjanov	
Цифровой маркетинг	613
Амангалиева Молдир, Икромов Бехруз, Абдухаким Юлдашев Абдукаримович	
Fiskal siyosatning barqaror iqtisodiy o'sishga ta'siri	621
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyotini inklyuziv rivojlanish darajasini baholash.....	627
Asqarova Mavluda Turabovna	
Tijorat banklarida faktoring operatsiyalari hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida yuritish istiqbollari	633
Muradova Muborak Yusufjanovna	
Tadbirkorlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlari asosida ularni innovatsion faoliyatini rag'batlantirish.....	638
Daniyarov Kuatbay Dauirxanovich	
Sun'iy intellekt va uning mehnat bozoriga ta'siri	642
Amanov Otabek Amankulovich	
Amarantning mahalliy navlari kunjarasi tarkibidagi pektinni aniqlash	647
G.A.Rustamova, N.X.To'xtaboyev	
Kreditlash jarayonida tijorat banklarining mobil ilovalar orqali innovatsiyalari	652
Latipova Lola Ilhomovna	
Biznes tashkilotlarining moliyaviy hisobotlari maqsadi, tarkibi va biznes qarorlarda qo'llanilishi	658
Misirov Asliddin Mamasobirovich, Turabekov Asliddin	
Korxonalar ishlab chiqarish potensialidan foydalanishning optimallashtirish yo'llari	663
Jalilov Bahrom Sotiboldievich	
Yashil iqtisodiyot ko'rsatgichlarini ekonometrik tahlil qilishda dinamik modellardan foydalanish.....	667
Muradov Rustamjon Sobitxonovich	
Ekoturizm tadqiqot yo'nalishlari - bibliometrik tahlil.....	671
Xayrullayeva Nilufarbegim Nematillo qizi	
Uzum qurutishda mahsulot chiqish miqdori, muddati va sifatiga blansirovkaning o'rni	677
Sayfullayeva Nazokat Qobuljonovna	
Эффективное страхование рисков проектного финансирования	681
Гулираъно Носирова Абдулазиз кизи	
Kichik biznes raqobatbardoshligini oshirishda raqamlashtirishning ta'siri.....	685
Melibaeva Gulxon Nazrullaevna	
O'zbekistonda ishsizlikni kamaytirish va bandlik darajasini oshirish orqali barqaror iqtisodiy rivojlanishga erishish yo'llari	693
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
O'zbekiston sug'urta bozorida anderrayting xizmatini takomillashtirish yo'llari.....	699
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Подходы к оценке стоимости бизнеса, их преимущества и недостатки	704
Муратов Абдулазиз Уктамович	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashda inson kapitalining ahamiyati.....	709
Nazarova Gulhayo Ikrom qizi	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini rivojlanishida eksport sohasini o'rni.....	717
M.A.Ibroximov	
Технология подготовки и сушки моркови.....	721
Худайбердиев Тохиржон Латифович	
Kasbiy ta'limda malakali kadrlar tayyorlash tizimini xalqaro tajriba asosida takomillashtirish.....	725
Ulug'bek Toshev Jabborovich, Zarrina Narziyeva Islomovna	

Определение экономической эффективности предприятия, методы её оценки и способы повышения производства	729
Нелюфар Умаровна Дадабаева	
Korxonaning eksport salohiyatini oshirish yo'llari	737
Ishmanova D.N., Tojiev F.S., Khujaeva K.K.	
Chakana savdo rivojlanishining rivojlangan mamlakatlar iqtisodiyotini shakllanishidagi roli	743
Abdullayev Firdavs Sanjar o'g'li, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekistonda sanoat sohasining rivojlanishi va aholi bandligi	748
Xalmuratov Zakirjan Mekkamovich, Ollokulova Feruza Mansurovna	
O'zbekiston Respublikasida to'qimachilik korxonalarini rivojlanishining prognoz ssenariylari	751
Jo'rayev Ilhomjon Kamoliddinovich	
Kam ta'minlangan oilalarda daromadlarni oshirish va xususiy tadbirkorlik korxonalarining o'ziga xos tomonlari.....	757
N.N.Tursunov	
Kichik tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish mexanizmlarini aniqlash masalalari	762
A.I.Akbarov	
Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatini oshirishda davlatning o'rni	767
Z.Rahimova	
O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash masalalari.....	772
R.K.Usmanov	
Tibbiyot muassasalarida moliyaviy resurslarni shakllantirish xususiyatlari	776
Elmurodov G'ayratjon Abdumurodovich	
Tadbirkorlik faoliyati va uning iqtisodiyotga qo'shadigan hissasini oshirishda ishlab chiqarish resurslaridan samarali foydalanish university of business and science.....	782
I.M.Kamoliddinov, G.X.Dadajanova	
Agro turizmni rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy asoslari	787
Yaxshiliqov Jo'raqul Rahmiddin o'g'li, Farhod Mahmudovich Tirkashyev	
Bilvosita soliqqa tortish nazariyasi.....	791
Ergashev Ilxomjon Obodovich	
Значение удобрений в минерализации гумуса и мобилизации азота староорашаемого светлосерозема	795
Хакимов Шавкатжон Закирович	
Budjet subsidiyalaridan energetika sohasida foydalanish amaliyoti	800
Madreimov Aytbay Orazbaevich	
Paxta – to'qimachilik klasterlari doirasida bog'dorchilik klasterlarini rivojlantirish yo'nalishlari.....	804
Ergashov Ulug'bek Zoxidjonovich	
Sport sohasini moliyalashtirishda xorijiy davlatlar tajribasi.....	812
M.N. Mamatov	
Moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalari.....	816
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Kichik biznes korxonalarida ta'minot zanjiri tizimidan foydalanishning uslubiy asoslari.....	824
Abdavaxobov Boburmirzo Botirovich	
Xalqaro valyuta fondi ko'rsatkichlari asosida mamlakatdagi joriy iqtisodiy holatni baholash.....	828
Askarova Mavluda Turabovna, Jalolova Madina Shopo'lat qizi	
Effectiveness of modern methods in the development of transport systems.....	834
Fayzullaev Javlonbek Sultanovich	
Kichik biznesni innovatsion rivojlanishida infrastrukturaning o'rni university of business and science	839
O.X.Ergashev, E.N.Nosirov	

Hududlarni rivojlantirish bo'yicha investitsiya loyihasi ko'rsatkichlari tizimining funktsional jihati	843
I.E.Kenjaye	
Ekologik muammolarni atrof-muhitni himoyalashga ixtisoslashgan ijtimoiy tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish orqali bartaraf etish yo'llari.....	850
Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li	
Sanoat tarmoqlarida eksportni diversifikatsiyalash: strategiya va tahlil	856
K.M. Umarkulov	
Развитие и управление рынком капитала в цифровой экономике – проблемы и современные решения	861
Киличева Ф.Б., Бозорова О.Р.	
Перспективы развития железнодорожной транспортной системы Республики Узбекистан в условиях зеленой экономики	867
Мухамедова Ситора	
Sug'urta korxonalarida xususiy kapital hisobini takomillashtirish	871
Shirinov Uchqun, Najimova Nigora	
Banklarning moliyaviy baqrqarorlik ko'rsatkichlari orqali ularning reytingini aniqlash yo'nalishlari	874
Maxmudov Omon Tuxtayevich	
Investment funds and their types	879
Sultanboeva Munira Bakhodirovna	
Baliqchilik sohasini rivojlantirishda xorij tajribalari va ulardan samarali foydalanish	886
Matmuratova Nigora Ruzmatovna	
Рынок труда и строительная индустрия узбекистана в условиях демографического роста и урбанизации	891
Тула Нодирбек Баходир угли, Махмутходжаева Луиза Сайфуллоевна	
Kichik biznesni rivojlantirishda bank xizmatlarining o'rni va ahamiyati.....	898
Umirzoqov Faxriddin Farhodovich	
Raqamli iqtisodiyotda iqtisodiy o'sishga ta'sir qiluvchi omillarning empirik tahlili	901
Abdullayev Suyun Artikovich	
Цифровая трансформация услуг в сельской местности в условиях современного развития.....	906
Халимов Шахбоз Халимович	
Tijorat banklarida muammoli aktivlarni qisqartirish imkoniyatlari va ulardan foydalanish natijalari.....	910
Maqsudov Bunyod Abdusamat o'g'li	
Практические аспекты реализации инициативного бюджетирования в Республике Узбекистан.....	915
Нурмухамедова Барно Исмаиловна, Урунова Гульнора Чариккулиевна	
O'zbekistonda milliy ko'p o'lchovli kambag'allik indeksini ishlab chiqish.....	922
Urazbayev Rahmatjon Otajanovich	
Mulkiy soliqlarning hududlar iqtisodiy o'sishiga ta'siri.....	934
Aliyarov Olim Abdug'aparovich	
Bozor mexanizmlarini davlat tomonidan tartibga solish zaruriyati va ziddiyatlari	941
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
To'dako'l suv omboridagi kumush tovonbaliqning (Carassius Gibelio) "truss-protocol" bo'yicha tahlil ko'rsatkichlari	946
Hakimova Ruxsatoy Begmurodovna, Umarov Husan Laziz o'g'li	
O'zbekistonda raqamlashtirish va ta'lim orqali ishchi kuchi samaradorligini oshirish yo'llari	951
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich	
Pul oqimlari hisobotini tahlil qilishning strategik ahamiyati	958
Karimov Eminjon Gapardjonovich	

O'zbekiston farmatsevtika sohasida ERP tizimining afzalliklari.....	963
Mirzakarimova Maftuna Baxromjon qizi	
The content and essence of entrepreneurship and its categorization.....	969
Nasriddinov Qobilbek Qurbonbekovich	
Mehnat migratsiyasi: sabab va oqibatlar.....	974
Djurayev Olimjon Narkulovich	
Mintaqa iqtisodiy – ijtimoiy rivojlanishida erkin iqtisodiy zonalarning tutgan o'rni.....	979
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Tadbirkorlik universitetlarida moliyaviy mablag'larni jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish yo'llari.....	984
Xojayev Azizxon Saidaloxonovich	
Davlat-xususiy sheriklik asosidagi loyihalar iqtisodiy samaradorligini baholash.....	991
Mengnarov Adham Ergashovich	
Halqa tukli matolarini ishlab chiqarish jarayonining ilmiy tahlili.....	998
Mamadaliyeva Dildora Abdulmalikovna	

HALQA TUKLI MATOLARINI ISHLAB CHIQRARISH JARAYONINING ILMIY TAHLILI

Mamadaliyeva Dildora Abdulmalikovna

Namangan muhandislik-texnologiya instituti, "Metrologiya, standartlashtirish va sifatni boshqarish" kafedrasida dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada halqa tukli matolarda halqa mustahkamligini oshirish, ularga yangi o'rinish turlarini taklif etish va sifat ko'rsatkichlarini tadqiq etish yo'li bilan matoning iste'mol xususiyatlarini yaxshilashga doir olib borilgan ilmiy tadqiqotlar ishlarining tahlili keltirilgan.

Kalit so'zlar: tukli mato, halqa mustahkamligi, o'rinish turi, ip, chiziqli zichlik, mato, tuk tanda, zamin tanda, arqoq.

Abstract: This article presents an analysis of scientific research aimed at improving the consumer properties of looped pile fabrics by enhancing loop strength, proposing new weaving types, and studying quality indicators.

Key words: terry fabric, pile strength, weaving type, yarn, linear density, fabric, pile warp, ground warp, weft.

Аннотация: В данной статье представлен анализ научных исследований, направленных на улучшение потребительских свойств ворсовых тканей путем повышения прочности петель, предложения новых типов переплетений и изучения показателей качества.

Ключевые слова: махровая ткань, прочность петель, тип переплетения, пряжа, линейная плотность, ткань, ворсовая основа, основа, уток.

KIRISH

Bugungi kunda dunyo to'qimachilik bozorida tabiiy toladan sifatli va raqobatbardosh bo'lgan halqa tukli matolarni ishlab chiqarishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jahon miqyosida yiliga 108.3 million kv.m. dan ko'p turli xil to'qimachilik matolari ishlab chiqarilib, butun to'qimachilik bozorining 4 % ini tashkil etadi. Bu borada, jumladan, mahsulot sifati va raqobatbardoshligini oshirish, texnologik jarayonlarni takomillashtirish, tukli matolarni ishlab chiqarish assortimentlarini kengaytirish, ularning sifat ko'rsatkichlari amaldagi xalqaro standartlar talablariga mosligini, ya'ni iste'molchilar huquqlarini ta'minlash, mahalliy homashyo bo'lgan paxta tolasidan samarali foydalanish masalalarini hal etish to'qimachilik sanoatini yanada rivojlanishiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Yangi turdagi halqa tukli matolarni ishlab chiqarish, halqa tukli matolarning sifat ko'rsatkichlari, sochiqbop to'qimalarning fizik-mexanik ko'rsatkichlarini matematik modellashtirish, tukli matolarning asosiy xususiyati bo'lgan gidrofillikni (suv singdiruvchanlik) va o'lchamlarning o'zgarishlarini tekshirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ushbu yo'nalishda jumladan, halqa tukli matolarda halqa mustahkamligini oshirish, ularni yangi urinish turlarini taklif etish va sifat ko'rsatkichlarini tadqiq etish yo'li bilan matoning iste'mol xususiyatlarini yaxshilashga doir tadqiqotlar ustivor hisoblanmoqda. Shu bilan birga mahsulotlarning xususiyatlari, ularning fizik xususiyatlari (tuk balandligi, yuza zichligi va boshqalar) va ishlab chiqarish parametrlar, hamda ularning natijalari o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash usuli dolzarb vazifalardan hisoblanadi. Halqa tukli matolarni ishlab chiqarish jarayonining ilmiy jihatdan tahlili ilmiy tadqiqotchilar tomonidan yaratilgan adabiyotlar va tadqiqot ishlari tashkil etadi, jumladan, V.M.Smironov [1] Ye.A.Chistyakov [2] M.G.Gurgenidzelarning [3] tadqiqoti ATM-175-5 to'quv dastgohida halqali matolarni hosil bo'lish jarayonini o'rganishga katta hissa qo'shgan. Ularning tadqiqotida. [4]

ATM-175-5 dastgohida tuk tanda ipini uzatish jarayonini o'rganilgan. Ular tomonidan uzatuvchi barabanning harakat qonunini va tuk tanda ipining to'quv g'altagidagi harakatini ifodalovchi matematik bog'liqliklarni keltirib chiqargan, taranglikning statik va dinamik tashkil qiluvchilarni hisobga olgan holda tuk tanda iplarining tarangligini hisoblash tenglamasini olgan.

Shuningdek tukli matolarning ishlab chiqarish jarayonida yuzaga keladigan o'ziga xos to'qima nuqsonlari mavjud bo'lib, ushbu muammoni turk olimi D.M.Ala, Y.Ikizlarning ilmiy tadqiqot ishlarida keng yoritilgan [5]. Tadqiqot natijalariga ko'ra jarayonlarni nazorat qilish usullari bilan to'qima ishlab chiqarish jarayonida hom tukli matolardagi o'ziga xos nuqsonlar va ularni yuzaga keltiruvchi omillar o'rganilgan. Halqa tukli sochiqni to'qish jarayonidan so'ng yuzaga keladigan nuqsonlarni aniqlash bo'yicha jarayoni ilmiy jihatdan tekshirilib va nuqsonlar soni aniqlangan. Ko'rsatkich natijalari asosida sifat nazorati jadvallarida nuqsonlar soni qayd etilgan.

T.Sharabaty, F.Biguenet, D.Dupuis, P.Viallier o'z tadqiqotlarida turli paxta, poliester va ko'p qatlamli paxta/poliester matolarning namlanish xususiyatlari o'rganilgan. Ushbu matolarning vertikal kapillyar ta'sir harakati, kapillyar balandligini vaqt funksiyasi sifatida o'lchash orqali taqqoslangan. Ko'p qatlamli matolarda namlikni o'ziga singdirish koeffitsiyentlari boshqa 100% paxta matolariga nisbatan yaxshi ekanligi aniqlangan. Ikki qatlamli matolar orasidagi arqoq ipining kapillyarlik darajasiga ta'siri tadqiq etilgan [6].

Halqa tuklarining shakli, sochiqbop matolarning tuzilishi va foydalanish xususiyatlariga ta'siri haqida ilmiy tadqiqotchi V.Madhuri [7] tomonidan tadqiqot ishlari olib borilgan. Unga ko'ra turli xil mato konstruksiyalarini gidrofil qoplamalarsiz ishlatib, sochiqbop mato parametrlarining suvni singdirish xususiyatlariga ta'siri o'rganilgan. Suvni singdirish xususiyatlari tanda zichligi, arqoq zichligi, tuk balandligi va iplar turiga qarab tahlili o'rganilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, arqoq zichligi, tanda zichligi va tuk balandligining oshishi suvni singdirishning oshishiga olib kelishi, ammo tuk balandligi suvni singdirish xususiyatlariga eng katta ta'sir qilishi isbotlangan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi doirasida ma'lumotlar turli texnologik bosqichlarda halqa tukli matolarni ishlab chiqarish jarayonlarini kuzatish va eksperimental sinovlar orqali to'plandi. Olingan ma'lumotlar statistik tahlil usullari yordamida qayta ishlanib, texnologik parametrlarning mato sifati va funksional xususiyatlariga ta'siri baholandi. Natijalar asosida ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish bo'yicha xulosalar chiqarildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Halqa tukli matolarni ishlab chiqarish jarayoni texnologik jarayonlarning murakkabligi va ko'p bosqichli ekanligi bilan ajralib turadi. Ushbu jarayon matolarning sifatini belgilovchi asosiy omillardan biri bo'lib, ishlab chiqarishning har bir bosqichida qo'llaniladigan texnologiyalar va usullar o'zaro bog'liqdir. Tadqiqotning asosiy tahlil qismi ushbu ishlab chiqarish jarayonlarining turli bosqichlarini chuqur o'rganish, ularning halqa tukli matolar sifatiga ta'sirini baholash va samaradorligini oshirishga qaratilgan yondashuvlarni aniqlashga bag'ishlanadi.

Tahlil davomida xomashyo tanlashdan tortib, tayyor mahsulotni ishlab chiqarishgacha bo'lgan jarayonlar ko'rib chiqiladi. Xususan, tuk shakllantirish texnologiyasi, mashinalarning sozlash parametrlari va zamonaviy avtomatlashtirilgan tizimlarning ta'siri batafsil o'rganiladi. Ushbu tahlil, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va sifatni yaxshilashga yo'naltirilgan ilmiy yondashuvlarni shakllantirish uchun zamin yaratadi.

Halqa tuklarining shakli, sochiqbop matolarning tuzilishi va foydalanish xususiyatlariga ta'siri haqida ilmiy tadqiqotchi V.Madhuri [7] tomonidan tadqiqot ishlari olib borilgan. Unga ko'ra turli xil mato konstruksiyalarini gidrofil qoplamalarsiz ishlatib, sochiqbop mato parametrlarining suvni singdirish xususiyatlariga ta'siri o'rganilgan. Suvni singdirish xususiyatlari tanda zichligi, arqoq zichligi, tuk balandligi va iplar turiga qarab tahlili o'rganilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, arqoq zichligi, tanda zichligi va tuk balandligining oshishi suvni singdirishning oshishiga olib kelishi, ammo tuk balandligi suvni singdirish xususiyatlariga eng katta ta'sir qilishi isbotlangan.

"Ko'p qatlamli murakkab to'qimalarning shakllanish jarayonini matematik modellashtirish" mavzusi bo'yicha A.A.Qosimovning olib borgan tadqiqot ishida, tukli to'qima mahsulotlarining turlari, assortimenlari, ularning sifat ko'rsatkichlari tahlil qilinib, sochiqbop to'qimalarni fizik-mexanik ko'rsatkichlarini matematik modellashtirish, fizik xossalarni matematik modellashtirish uchun to'qima ishlab chiqarishda o'zgaruvchan omillar, ularning sathlarini aniqlash va tukli to'qima matematik modelning regressiya koeffitsiyentlarining ahamiyatliligi, tukli to'qima buyumlarini ishlab chiqarish jarayonining iqtisodiy samaradorligini hisoblash orqali ilmiy ishning iqtisodiy samaradorligi keltirilgan. Bu tadqiqot ishida donali sochiqbop murakkab urilishli to'qima olingan bo'lib, tukli to'qima tuk mustahkamligi aniqlash va mustahkamligini oshirish ko'zda tutilmagan [8].

B.Zervent, N.Celik va Ye.Koc tomonidan halqa tukli to'qimalarning tuk balandligi, matoning vazni, yumshatuvchi turi va matoga rang berish uslubi [9] kabi ba'zi xususiyatlarining tukli mato yumshoqligiga ta'sirini

aniqlash maqsadida halqa tukli mato namunalar bilan ilmiy tadqiqotlar o'tkazgan. Halqa tukli matoning tuk balandligi va uning yuza zichligi, iplarning soni va boshqa xususiyatlari hamda ishlab chiqarish parametrlarining (yumshatuvchi turi, rang berish turi va kadife holati) yumshoqlikka ta'sirini aniqlashga doir o'tkazilgan tajriba natijalari baholash orqali aniqlagan va olingan natijalar statistik tahlil qilingan.

Tukli matolarni ishlab chiqarishning ilmiy jihatdan eng to'liq tavsifi N.D.Kustov ishida keltirilgan [10], uning tadqiqot ishlarida mato olishning barcha bosqichlarini tavsiflaydi: tanda va arqoq iplarni ishlab chiqarish uchun xom ashyo tanlashdan va halqa tukli mato urilish turidan to mato ishlab chiqarishda qo'llanadigan jihozlar tahliliga qadar amalga oshirilgan. Lekin bu ishda mahrlı matolarni tayyorlash jarayoni faqat mokli to'quv dastgohlarida ko'rib chiqilgan, hozirgi kunda esa mato ishlab chiqarish moksiz to'quv dastgohida amalga oshirilmogda.

B.Zervent va Ye.Koclar tomonidan o'tkazilgan ilmiy tadqiqotlarda halqa tukli matolarni ishlatilish [11] joyi mos bo'lgan eng muhim xususiyatlaridan biri bo'lgan gidrofillikni (suv singdiruvchanlik) va o'Ichamlarning o'zgarishini tekshirdilar. Halqa tukli matoning xususiyatlari, ularning fizik xususiyatlari (halqa tukining balandligi, yuza zichligi va boshqalar) va ishlab chiqarish parametrlar hamda ularning natijalari o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash uchun turli xil xususiyatlarga ega namunalar bilan eksperimental tadqiqotlar o'tkazildi va olingan natijalar statistik baholangan. F.Sekerden olib borgan o'z tadqiqotida [12] bambuk va paxta tolali aralashmali iplar va paxta tolali iplar to'qilgan sochiqlarining suvni o'ziga singdirish (gidrofillik), ishqalanishga chidamlilik kabi fiziologik xususiyatlarini o'rganib chiqdi. Tadqiqot jarayonida u matodagi halqa iplar va halqa balandligini gazlamaning fizik-mexanik xossalriga ta'sirini dispersiya tahlili yordamida solishtirgan. Tadqiqot jarayonida, bambuk tolali iplar aralastirib to'qilgan sochiq matolari paxta sochiqlariga qaraganda yumshoqroq ekanligini isbotlagan. Bundan tashqari uning tadqiqotida matolarni ishqalanishga chidamlilik xossasi sinovdan o'tkazilganda, bambuk va paxta tolalari aralashmasidan to'qilgan sochiqning ommaviy yo'qolishi 10 000 tsikldan keyin ko'proq ekanligi kuzatilgan. Bunga sabab, bambuk tolali ipalarda paxta tolali iplarga qaraganda buramlar soni kamroq ekanligidir. Bu esa bambuk tolali matoning ishqalanishga chidamlilik xossasini paxta tolali sochiqlarga qaraganda ko'proq massa yo'qotilishiga olib kelishi sabab bo'ladi. Tadqiqotlar natijalariga ko'ra, tukli matolarda tuk tanda ipining turi va halqaning uzunligi matoning ishqalanishga chidamliligi va suvni singdirish qobiliyatiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan.

Yu.V.Romanovning tadqiqot ishida [4] tukli mato halqasi balandligini tuk tandasi urilishiga, ipni nomeri va mato zichligiga bog'liqligini aniqlagan. U halqa hosil qilishning va uchlarning mahkamlanishining beshta usulini taklif etdi, ular bir vaqtning o'zida matoning chetiga urilayotgan arqoqlar soni va halqaning uchlari matoning asosiga mahkamlash usuli bilan farqlanadi. Ushbu tadqiqotlar asosida u quyidagi xulosalarga keldi, halqa uchlari mahkamlash va hosil qilishning har qanday usuli alohida holatdir va beshta usuldagi halqa hosil qilish va matoning namlikni yutishi uchun halqa balandligini, tuk tanda iplarini qisqarishi, matoning halqali yuza maydonini aniqlash formulasini keltirdi. Formulalarni chiqarishda ipning shakli silindrsimon bo'lishi va arqoq hamda tanda iplarining egilish qismida matoda ipning uzunligi gipotenuza sifatida deb taxminlar qilingan. Tukli matolar tuzilishi va xususiyatlarini o'rganish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlarda, qisqa vaqt ichida tukli matoning namlikni shimish uchun sinovdan o'tkazishning yangi usuli ishlab chiqarilgan va qo'llanilgan, bu nafaqat tukli mato tomonidan namlikni shimib olishning haqiqiy sharoitlarni to'liq modellashtiradi, balki u mavjud usullarga qaraganda ancha kam vaqt va xarajatlarni talab qiladi. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, yuqoridagi mavzusiga oid adabiyotlar tahlilida tukli halqali to'qimalarning turli husiyatlarini o'rganish turli adabiyotlar va ilmiy ishlanmalarda turli yondashuvlar bilan keltirib o'tilgan. Lekin halqali tukli matolarning to'qimalarning assortimenti kengaytirish, ularni ishlab chiqarishning o'ziga xosligi, qo'llanilishi, afzallik va kamchiliklari to'g'risida ilmiy tadqiqotlar juda qisqa va kam olib borilgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Halqa tukli matolarni ishlab chiqarish jarayonining ilmiy tahlili ushbu mahsulotning sifatini oshirish va ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirishda muhim ahamiyatga ega. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, tuk hosil qilish texnologik bosqichlarining parametrlari matolar strukturasi va ularning funksional xususiyatlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Matolarning mustahkamligi, elastikligi va tashqi ko'rinishi ishlab chiqarish jarayonida ishlatiladigan xomashyo turi, tuk shakllantirish texnologiyasi va mashina sozlamalariga bog'liqligi aniqlandi. Zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, jumladan, raqamli boshqaruv tizimlari va sifat nazoratining avtomatlashtirilgan usullaridan foydalanish ishlab chiqarish samaradorligini oshirish va chiqindilarni minimallashtirish imkonini beradi.

Ushbu xulosalar matolar sifatini yaxshilash va ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish uchun yangi ilmiy yondashuvlarni ishlab chiqishga asos bo'ladi. Natijalar halqa tukli matolar bozorida raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Смирнов В.М. Исследование работы петлеобразующих механизмов на ткацких станках типа АТМ. Дисс.канд. техн. наук.— Л., <https://tekhnosfera.com> › razrabotka-metoda-proektirov
2. Е.А.Чистяков Отпуск петельной основы с навоя и движение загонки на станке АТМ-175-5 //Известия вузов: Технология текстильной промышленности. №5, с. 83-87 <https://tekhnosfera.com> › razrabotka-optimalnyh-tehnol...
3. М.Г.Гургенидзе Исследование и совершенствование технологического процесса ткачества на ткацком станке АТМ-175-5. Дисс. канд. техн. наук. - Л, <https://tekhnosfera.com>›razrabotka-optimalnyh-tehnol...
4. В.Ю.Романов, “Разработка оптимальных технологических параметров выработки петельной ткани”, дисс.кан. тех.наук, Москва - 2009 г.
5. D.M.ALA, Y.Ikiz, “A statistical investigation into the determining woven fabric defects that occur on raw terry fabrics during weaving production”, Pamukkale Univ Muh Bilim Derg, 20(7), 244-252, 2014
6. Madhuri V. Kakde, “Effect of Pile Density on Physical Properties of Terry Towel Fabric”, // International Journal on Textile Engineering and Processes Vol. 3, Issue 1 January
7. .Sharabaty, F Biguenet, D Dupuis & P Viallier. Investigation on moisture transport through polyester/cotton fabrics. Indian Journal of Fibre & Textile Research Vol. 33, December 2008, pp. 419-425.
8. Қосимов А.А. “Қўп қатламли мураккаб тўқималарнинг шаклланиш жараёнини математик моделлаштириш”. Диссертация. 2021. 119-б.
9. Zervent, B., Celik, N., Koc, E., Havlu Dokuma Islemleri ve Uretim Hesapları // Tekstil Maraton Dergisi, 2003. H:66, B.54-60.
10. Кустов Н.Д. Производство махровых тканей.М.:Гизлегпром, 1957- 145 с
11. Zervent B., Koc,E., “An Experimental Approach on the Performance of Towel-Part” II: Degree of Hydrophility and Dimensional Variation., Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2006. April, Vol:14, No:2(56), B.64-70
12. F. Sekerden, 2012. “Effect Of Pile Yarn Type On Absorbency, Stiffness, and Abrasion Resistance of Bamboo/Cotton and Cotton Terry Towels”. // Wood and Fiber Science, 44(2):, 189–195.
13. Mamadaliyeva Dildora Abdulmalikovna IX INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED AGRITECHNOLOGIES, ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT AGRITECH-IX-2024 https://conf.domnit.ru/en/conferences/agritech9_2024/
14. Dildora Mamadaliyeva, Rahimjon Karimov, Dilbar Alieva, Salokhiddin Mirzakasimov, Shakhzoda Sheraliyeva; Analysis of the international standards for the determination of ring strength of pile fabrics. AIP Conf. Proc. 11 March 2024; 3045 (1): 030038. <https://doi.org/10.1063/5.0197341>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

